

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Lamentación

Anónimo

Nº inventario: 384 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](https://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1530

Siglo: segundo cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 80 x 75.9 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Estofado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Lamentación sobre Cristo muerto](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The Hispanic Society of America](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: D14

Historia del objeto

Esta escultura probablemente formó parte de un retablo. Proske (1951) atribuyó la pieza a un seguidor de [Felipe Bigarny](#) debido a las similitudes que tenía con el escultor borgoñón, como el velo de María Magdalena o la combinación de colores. Sin embargo, Elizabeth Valdez y Constancio del Álamo afirmaron en *Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and Pennsylvania* (2016) que la pieza "can be compared fruitfully to that of other carves in Burgos, particularly Gil de Siloe and his son, Diego de Siloe, with whom Bigarny worked". Asimismo, ambos sostienen que esta *Lamentación* tiene un gran parecido con otras esculturas que se encuentran en la Capilla del Condestable de Burgos. Por otro lado, comparte rasgos estilísticos con una escultura realizada entre 1500-1505 para el sepulcro de Juan de Padilla en el [Monasterio de Nuestra Señora de Fresdelval](#). Así pues, todo apunta a que esta obra procedía de Burgos.

Desconocemos cuándo salió la pieza de su emplazamiento original, pero terminó a finales del siglo XIX en la colección de [Adolphe Singher](#). En 1910, tras su fallecimiento, su colección privada se dispersó y se vendió en el Hôtel Drouot de París entre el 20-23 de mayo de 1912. Esta *Lamentación* aparece descrita en el catálogo (n.º 255) de la subasta de la siguiente manera: "Grand groupe d'applique en bois sculpté peint et doré à huit personagges, représentant le Christ mort étendu sur les genoux de la Vierge. Travail espagnol de la fin du XVe siècle". La obra

fue adquirida por la Hispanic Society of America y llegó al museo el 2 de agosto de 1912, donde se conserva en la actualidad.

Descripción

Esta escultura representa la *Lamentación* de Cristo, episodio que tuvo lugar tras la Crucifixión. María está sentada en el suelo y sostiene el cuerpo inerte de su hijo. A su lado se encuentran San Juan, María Magdalena, José de Arimatea, Nicodemo y dos mujeres. Todos ellos lucen ricas vestiduras doradas decoradas con estofado.

Encima de la policromía de la pieza se aplicó un barniz para darle un aspecto más antiguo, probablemente a finales del siglo XIX. Entre 1962-1963 se limpió y se corrigieron irregularidades como arañazos y suciedad.

Ubicaciones

- ca. 1912

MUSEO

[The Hispanic Society of America, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1910 - 1912

CASA DE SUBASTAS

[Hotel Drouot, París \(Francia\)](#)

- finales de s.XIX - ca. 1910

COLECCIÓN PRIVADA

[Adolphe Singher, Le Mans \(Francia\)](#)

- XVI - present s.XIX

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- GILMAN PROSKE, Beatrice I. (1951): *Castilian Sculpture. Gothic to Renaissance*, The Hispanic Society of America, New York, pp. 270-271.
- HOLLADAY, Joan y WARD, Susan (eds.) (2016): *Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and Pennsylvania*, vol. III, International Center of Medieval Art, Nueva York, pp. 139-143.
- LEMAN, Henri (1912): *Catalogue des objets d'art et de haute curiosité du Moyen Age et de la Renaissance... composant la collection de Feu Monsieur Adolph Singher*, Hotel Drouot, París, p. 36.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Lamentation

[Anónimo](#)

Inventory number: 384 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1530

Century: Second quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 31 1/2 x 29 7/8 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded and painted](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Lamentación sobre Cristo muerto](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [The Hispanic Society of America](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: D14

Object History

This sculpture was probably part of an altarpiece. Proske (1951) attributed the piece to a follower of [Philip Bigarny](#) because of the similarities it had with the Burgundian sculptor, such as Mary Magdalene's veil or the combination of colors. However, Elizabeth Valdez and Constancio del Álamo stated in *Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and Pennsylvania* (2016) that the piece "can be compared fruitfully to that of other carves in Burgos, particularly Gil de Siloe and his son, Diego de Siloe, with whom Bigarny worked." Likewise, both argue that this *Lamentation* bears a strong resemblance to other sculptures found in the Capilla del Condestable in Burgos. On the other hand, it shares stylistic features with a sculpture made between 1500-1505 for the tomb of Juan de Padilla in the [Monastery of Nuestra Señora de Fresdelval](#). Thus, everything points to the fact that this work came from Burgos.

We do not know when the piece left its original location, but it ended up at the end of the 19th century in the collection of [Adolphe Singher](#). In 1910, after his death, his private collection was dispersed and sold at the Hôtel Drouot in Paris between May 20-23, 1912. This *Lamentation* is described in the catalog (no. 255) of the auction as follows: "Grand groupe d'applique en bois sculpté peint et doré à huit personages, représentant le Christ mort étendu sur les genoux de la Vierge. Travail espagnol de la fin du XVe siècle". The work was acquired by the Hispanic Society of America and arrived at the museum on August 2, 1912, where it is kept today.

Description

This sculpture represents the *Lamentation* of Christ, an episode that took place after the Crucifixion. Mary is seated on the ground and holds the inert body of her son. At her side are St. John, Mary Magdalene, Joseph of Arimathea, Nicodemus and two women. All of them wear rich golden vestments decorated with estofado.

On top of the polychrome of the piece a varnish was applied to give it an older appearance, probably at the end of the 19th century. Between 1962-1963 it was cleaned and irregularities such as scratches and dirt were corrected.

Locations

- ca. 1912

MUSEUM

[The Hispanic Society of America, New York \(United States\)](#)

- ca. 1910 - 1912

AUCTION HOUSE

[Hotel Drouot, Paris \(France\)](#)

- **XIX - ca. 1910**

PRIVATE COLLECTION

[Adolphe Singher, Le Mans \(France\)](#)

- **XVI - present XIX**

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- GILMAN PROSKE, Beatrice I. (1951): *Castilian Sculpture. Gothic to Renaissance*, The Hispanic Society of America, New York, pp. 270-271.
- HOLLADAY, Joan y WARD, Susan (eds.) (2016): *Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and Pennsylvania*, vol. III, International Center of Medieval Art, Nueva York, pp. 139-143.
- LEMAN, Henri (1912): *Catalogue des objets d'art et de haute curiosité du Moyen Age et de la Renaissance... composant la collection de Feu Monsieur Adolph Singher*, Hotel Drouot, Paris, p. 36.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Hispanic Society of America.](#)

